

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

1. Мамлакат фуқароларининг бир умрлик ижтимоий ҳимоясини таъминлайдиган кафолатлар тизимини яратиш.
2. Аҳолига ва оилаларга ажратилаётган ижтимоий ёрдам мезонларининг шаффофлигини таъминлаш;
3. Ижтимоий ҳимоя тизими доирасида барча эҳтиёжи бор бўлган фуқароларни камраб олишга эришиш.
4. Меҳнатга лаёқатли аҳолининг ижтимоий суғурга билан таъминлаш.

Сўнгги икки йил ичида Ўзбекистон ижтимоий ҳимоя тизимининг самарадорлигини ошириш, ижтимоий ҳимоя соҳасидаги ҳозирги бюджет имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, ижтимоий ҳимоя бўйича миллий комплекс стратегияни ишлаб чиқди ва **унинг барча функцияларини ягона давлат координацион механизми доирасида бирлаштиришга ҳаракат қилинмоқда.**

Шунингдек, ижтимоий ҳимоя масаласида қабул қилинган Президент Фармони ва Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари қонунчиликда мазкур тизимнинг мувофиқлаштирилган ҳуқуқий базаси ташкил этилиб, **ижтимоий ҳимоянинг ягона тузилмасини** яратиш учун сиёсий асос мустақамланмоқда. Бу ўз навбатида, ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳлар эҳтиёжларини аниқлаш орқали ижтимоий нафақа ва хизматларнинг ягона комплекс тизимини яратиш учун замин яратди ва бу ҳолат мазкур соҳани мамлакатимизда раванқ топишига асос бўлади.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2015.
2. Бугаева Д.А. Политика социальной защиты населения КНР. Санкт-Петербург. 2016. 10с. <https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5254/1/Bugaeva DA.pdf>
3. Расулов М. Инсон тараққиёти тўғрисида маъруза. Ўзбекистон – 2000, Т., 2001. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/ijtimoiy-himoya-uz/>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон. <https://lex.uz/docs/5841063>
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ҳимояга муҳтож айрим тоифадаги фуқароларга нафақа тайинлаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги 28.04.2021 й. 248-сон Қарори
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 04.08.2020 й. ПҚ-4797-сон қарори

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Кадилова Халима Бувабаевна,
Низомий номидаги ТДПУ, социология фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD) в.б.доцент
e-mail: xqodirova@bk.ru

МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6646061>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада давлат, жамият, ижтимоий манфаатлар асосида ҳар бир шахснинг «ўзликни англаш» туйғусини шаклланишига хизмат қилувчи фуқаролик, этник ва миллий идентиклик масалалари кўриб чиқилган. Ўзликни англаш миллий ва этник манфаатларни акс эттириш билан бирга, миллий жипсликни таъминлаб берувчи ментал жиҳатларни мақсадли ривожланишига ҳам йўналтирилиши мумкин. Этник идентиклик миллат характери ва миллий менталитетнинг социомаданий хусусиятларини англашда муҳим роль ўйнайди. Миллий ёки этник идентикликнинг бир қисми ҳисобланувчи ўзликни англаш туйғуси ушбу мақолада таҳлил қилинган. Идентиклик масалаларига тадқиқотчилар узок йиллар мобайнида касбий нуқта-назардан чуқур ёндашмадилар ва у кўпинча психология фанининг тадқиқот объекти саналган. Шу сабабли ижтимоий-гуманитар фанлар тизими, хусусан фалсафа ва социологияга оид тадқиқот ишларида «ўзликни англаш» омили «идентиклик» тушунчаси билан уйғун ҳолатда акс эттирилди. Аслида миллий идентиклик ўзида менталитет ва ўзликни англаш тушунчаларини мужассам этиб, ҳар қандай миллатнинг характерли хусусиятларини белгилаб беришда ушбу атамаларни алоҳида олиб ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Калит сўзлар: ислохотлар, маънавият, миллий идентиклик, фуқаролик идентиклиги, ўзликни англаш, маданият, шахс, ижтимоийлик, глобаллашув, миллат, маданиятлараро интеграллашув, тил, миллий характер, урф-одатлар, анъаналар, удумлар ва кадрятлар.

Кадилова Халима Бувабаевна,
Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами, доктор философских наук (PhD)
по социологии, и.о.доцента.
e-mail: xqodirova@bk.ru

МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы гражданской, этнической и национальной идентичности, которые служат формированию чувства «идентичности» каждого человека на

основе государственных, общественных, социальных интересов. Хотя самосознание может отражать национальные и этнические интересы, оно также может ориентироваться на целенаправленное развитие ментальных аспектов, обеспечивающих национальную сплоченность. Этническая идентичность играет важную роль в понимании характера нации и социокультурных особенностей национального менталитета. Проанализировано чувство идентичности, являющейся частью национальной или этнической идентичности. Исследователи уже много лет не подходят к проблеме идентичности с профессиональной точки зрения, и она часто считалась объектом изучения психологической науки. Поэтому в системе социальных и гуманитарных наук, в частности в области философии и социологии, фактор «самосознания» нашел свое отражение в русле понятия «идентичность». По сути, национальная идентичность воплощает в себе понятия менталитета и самосознания, и эти термины целесообразно изучать отдельно при определении характеристик любой нации.

Ключевые слова: реформы, духовность, национальная идентичность, гражданская идентичность, самосознание, культура, личность, социализация, глобализация, нация, межкультурная интеграция, язык, национальный характер, обычаи, традиции, ритуалы и ценности.

Kadirova Khalima Buvabayevna,

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami,
Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology, Associate Professor
e-mail: xqodirova@bk.ru

METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY AND NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS

ANNOTATION

This article describes the issues of civil, ethnic and national identity, which serve to form a sense of "identity" of each person on the basis of state, public, social interests. While self-awareness can reflect national and ethnic interests, it can also focus on the purposeful development of mental aspects that ensure national cohesion. Ethnic identity plays an important role in understanding the character of the nation and the socio-cultural characteristics of the national mentality. The sense of identity, which is part of the national or ethnic identity, is analyzed. Researchers have not approached the problem of identity from a professional point of view for many years, and it has often been considered the object of study of psychological science. Therefore, in the system of social sciences and humanities, in particular in the field of philosophy and sociology, the factor of "self-consciousness" is reflected in the mainstream of the concept of "identity". In fact, national identity embodies the concepts of mentality and self-consciousness, and these terms should be studied separately when determining the characteristics of any nation.

Keywords: reforms, spirituality, national identity, civic identity, self-awareness, culture, personality, socialization, globalization, nation, intercultural integration, language, national character, customs, traditions, rituals and values.

Бугунги кунда кечаётган дунёнинг глобаллашуви жараёнлари ижтимоий фанларларда «идентиклик» масаласига берилаётган ўзига хос ёндашувларни атроф-муҳитда рўй бераётган социомаданий ўзгаришлар, жумладан дунё харитасида янгитдан пайдо бўлган давлатларнинг таснифи билан ҳам акс эттиради. Идентиклик (идентификация) атамаси инглиз тилидан (identity) олинган бўлиб – «айнанлик», «мансублик» маъноларида қўлланилади [1, -Б.175]. Идентиклик кичик социал гуруҳлар, синфлар, худудий бирликлар, этник ва миллий гуруҳлар, халқлар, социал ҳаракатлар, шунингдек, давлат ва глобал миқёсда бутун бир инсоният билан боғлиқ тушунчадир. Бунда инсон социал муносабатлар тизимидаги маданий субъект, ёки агент (ташувчи) сифатида ўзини идрок этади, хис этади ва баҳолайди. Социумда инсон бир пайтнинг ўзида ўзини бир неча социомаданий бирлик ва гуруҳлар билан идентификациялаши

мумкин [3, -Б.15]. Социомаданий идентикликнинг индивидуал жиҳатлари озми-кўпми чегараланган тизимга эга бўлиб, унинг ўзига хос хусусиятларини иерархик тартибга солинганлиги билан ҳам изоҳлаш мумкин. Бунда шахс ўзини айрим гуруҳ ва бирликларга маълум жиҳатдан яқинлик нуқтаи назаридан «тегишли» деб ҳисоблайди.

Идентиклик ижтимоий ривожланиш жараёнида пайдо бўлиб, муайян яхлик структурага дахлдорлик ҳисси билан боғлиқ ҳолда, инсон томонидан ўзининг ана шу структурани бир қисми эканлиги ва унинг таркибида муайян аниқ ўринга эга эканлигини англашни билдиради. Идентиклик кишига ўз эҳтиёжларини қондириш ва жамиятда ўз ўрнини топишга ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида унга энг оғир азоб – буткул ёлғизлик ва шубҳалардан халос бўлиш имконини беради. Шулардан келиб чиқиб, биз «идентиклик» тушунчасига ўзимизнинг муаллифлик таърифимизни бердик: «Идентиклик – бу ривожланиш жараёнида пайдо бўлади ва муайян яхлит структурага мансублик ҳиссини туйиш, шунингдек, шахснинг айнан ушбу структурага тегишли эканлиги ва унинг таркибида муайян аниқ ижтимоий гуруҳнинг бир қисми эканлигини англашни билдиради. Идентиклик воситасида инсон ўзи мансуб бўлган ижтимоий макондаги социомаданий эҳтиёжларини қондиради ва у орқали жамиятда ўз ўрнини топади»[4, -Б.36]. Шундай бўлсада, айрим ҳолатларда идентиклик миллий рух, характер ва ўзликни англаш омиллари билан эътироф қилинади.

Жамиятда етакчи ва устун ҳисобланган социомаданий идентификация одатда, нафақат шахсни, балки социумда истиқомат қилаётган авлодларнинг ҳам ўзини ҳар томонлама ижобий баҳолаши ёки социал муҳитга муваффақиятли ижтимоийлашуви билан боғлиқ мутаносибликларни акс эттиради.

Лотинча (*identus* – айнанлик, мансублик, ўхшашлик) - шахс томонидан ўзининг қайси социал гуруҳга мансублиги ҳамда шу социал гуруҳ доирасида ижтимоий, иқтисодий, маънавий, маиший, ахлоқий стереотипларга амал қилиниши. Идентиклик инсонда «МЕН кимман», «МЕНИНГ бошқалардан фарқим нима» деган саволлар асосида вужудга келади ва бунда инсон ўзликни англаш жараёнидаги мураккаб йўлни босиб ўтади [5, -Б.22].

Яқин вақтларгача «идентиклик» тушунчаси илмий баҳс-мунозараларда деярли ишлатилмас ва қўлланмасди. Мазкур атаманинг назарий ва эмпирик ўрганиш предмети бўлмаган. У монография, дарслик ва журнал материалларида учрамасди. Бу тушунчани ҳатто фалсафа, психология луғатларининг сўнгги нашрларида ҳам учратмаймиз. Фақат сўнгги ўн йилликларда «идентиклик» атамаси миллий матбуот саҳифаларида пайдо бўла бошлади. Шундай бўлса-да, у ҳамон аксарият ўқувчилар учун нотаниш, тушунарсиз бўлиб, одатий илмий категориал аппаратга қийинчилик билан мослашмоқда.

Миллий идентикликни тушунишда ёндашувлар таҳлилини мутахассислар инструментал, примордиал ва конструктив ёндашувларга ажратадилар. Айнан шу ёндашувлар идентиклик омилини белгилашда кўплаб мунозара ва баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Идентиклик ривожланиш жараёнида пайдо бўлади ва кишиларнинг муайян яхлит структурага дахлдорлик ҳиссини туйиш асосида ўзининг муайян аниқ ўринга эгалигини у орқали намоён этишини англатади. Идентиклик инсонга ўз эҳтиёжларини қондиришга ва жамиятдаги ўз ўрнини топишга ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида инсонга энг оғир азоб, яъни буткул ёлғизлик ва шубҳалардан халос бўлиш имконини беради.

Аmmo бугунги кунда глобаллашув туфайли дунёда шаклланаётган янги қадриятлар билан инсоният орттирган ҳаётини тажриба ўртасидаги узвийликнинг муайян даражада бузилиши, турли хил таҳдидларнинг ҳозирги ҳолати жараёнида ўзгараётган идентиклик муаммосини махсус тадқиқ этиш заруратини тақозо этмоқда. Глобал макондаги ижтимоий ўзгаришлар ҳар бир халқ ва турли этник-ҳудудий бирликлар мазмунида ҳам муайян ўзгаришларни юзага келтирмоқда. Миллий идентикликнинг негизий элементлари бўлган маданий ўзига хослик, тил, санъат, маънавий категориялар мазмуни ҳам ўзгармоқда. Миллий мустақилликка эришилгандан сўнг Марказий Осиё халқларининг, хусусан ўзбек, қорақалпоқ, қозоқ, қирғиз, туркманларнинг ҳам миллий идентиклик жараёнларини англаш эҳтиёжи ва бу феноменга бўлган қизиқишлари ортди.

Замонавий ижтимоий фанларда «идентиклик» тушунчасининг бир нечта талқини

мавжуд. Ижтимоий ўзгаришлар жараёнига идентиклик феноменининг кучли таъсир этиши сабабли мазкур муаммонинг социологик хусусиятларини унга гуруҳга ажратиб ўргандик. Биринчи гуруҳга идентикликни социал феномен сифатида тадқиқ қилишга алоҳида эътибор қаратувчи олимларнинг тадқиқотларини киритиш мумкин. Жумладан, Б.Андерсон, М.Фуколар идентикликни инсонлар маданий ҳаёти ва турмуш тарзидаги социал муаммолар билан уйғунликда ўрганган бўлсалар, иккинчи гуруҳ Ж.Тернер, Э.Смит, Т.Кунлар идентикликни диний эътиқод билан боғлаган ҳолда, Э.Эриксен, М.Мид ва Р.Милллар идентикликни ментал хусусиятлар доирасида, П.Бергер ва Т.Лукманлар эса яхлит социал организм сифатида С.Шульман, П.Альтер ва К.Левинлар миллий-этноик жараён тарзида таҳлил этганлар.

XX асрнинг 90-йилларига келиб муаммо юзасидан шуғулланган учинчи гуруҳ олимлари жаҳон харитасида янги мамлакатларнинг пайдо бўлиши ва XXI асрда ҳам ушбу жараённинг давом этиши билан боғлиқ равишда дунё аҳолисида этник ва диний мансублик масаласининг фавкулдда долзарб аҳамиятга эга бўлишини асословчи назарий ёндашувни шакллантирдилар. Бу ёндашув ўз негизида «низолар таълимоти» ва «ўзаро ёрдам кўрсатиш» ғоясини мужассам этади. Социологик ёндашувлар тизимида Х.Беккер ва Д.Томсонлар «социал шартнома» таълимотини, К.Мангейм, Хосе Ортега-Гассет, И.Гофман, П.Бурдьё, И.Кон, П.Нора, Т.Шанин каби олимлар эса идентикликнинг социал феномен сифатида ривожланиб боришини «авлодлар муаммоси»ни ечиш негизидаги социомаданий контекстда ўрганиш фикрини илгари суришган.

МДХ давлатларида С.Абашин, Л.Русских, К.Туяева, В.Ачкасов, Н.Жукова, Ю.Гранин, Т.Стефаненко, Н.Антонова ва бошқа олимлар ўз илмий тадқиқотларида идентикликнинг жамиятда ўзликни англаш, ижтимоий-маданий тажриба, маданий-тарихий хотира ва социомаданий мерос билан бевосита алоқадор масала эканлигини таъкидлаганлар.

Ўзбекистонда миллий менталитет ва ўзликни англашнинг социологик масалаларини М.Бекмуродов, Р.А.Убайдуллаева, О.Ата-Мирзаев, М.Ганиевалар; ижтимоий ва диний омилларни А.Умаров, А.Холбеков, К.Каланов, Р.Т.Убайдуллаева, ворисийлик ва авлодлараро муносабатлар тизимини Ш.Содиқова, А.Сеитовлар, катта ва ёш авлод ўртасидаги этномаданий жиҳатларга оид хусусиятларини ўз тадқиқот ишларида асослаганлар. Ўзбекистон шароитида идентикликнинг антропологик омиллари алоҳида илмий-тадқиқот объекти сифатида Ш.Мадаеванинг[1, -Б.175] изланишларида тадқиқ этилган. Қорақалпоғистон шароитида миллий идентиклик хусусиятлари қорақалпоқ халқи мутафаккир ва олимлари: Бердақ[2], Т.Қаипбергенов[14,-Б.171], Б.Кошанов[15, -Б.223], З.Қурбанова [12,-Б.155], М.Давлетияров[13, -Б.166], Х.Б.Кадировалар[4, 16, -Б.3167-3172] илмий асарларида тарихий, фалсафий, маданиятшунослик, шунингдек, фольклор-этнография фанлари доирасида ўрганилган. бўлса-да, халқининг идентиклиги ва ментал хусусиятлари ижтимоий фанлар тизими, хусусан социология йўналишида атрофлича ва тизимли тарзда тадқиқ этилмаган.

Тадқиқот ишимизда қорақалпоқ халқи идентиклигини ўрганар эканмиз, ундаги «миллий идентиклик» ҳақидаги тасаввурни С.Шульман, П.Альтер концепциялари ва К.Левиннинг «майдонлар назария»ларига таяниб методологик асос сифатида кўриб чиқдик. С.Шульманга кўра «миллий идентиклик» таълимоти унга асосий жиҳатга ажратилиб тадқиқ этилган. Булар:

- 1) этник идентиклик (этноик гуруҳлар);
- 2) фуқаролик идентиклиги (ягона давлатга бирлашув);
- 3) маданий идентиклик тузилмасида миллатнинг ижтимоий маданий бирлиги[6, -Б.46].

Шульман ғоясига кўра маданий омилларни диний қадриятлардаги умумийлик, тилнинг бирлиги ва бошқа интеграллаштиришувчи жиҳатлар ташкил этади. Шундан келиб чиқиб, ушбу концепцияда миллий идентиклик структурасининг компонентларини қорақалпоқ миллий идентиклиги, яъни қорақалпоқларнинг Ўзбекистон таркибидаги идентиклиги мисолида тадқиқ этишни илгари сурдик. Социологик нуқтаи назардан қаралса халқларнинг этник идентиклиги уларнинг ижтимоий ҳолати ва тарихи билан бевосита боғлиқ бўлади.

«Миллий идентиклик» таълимоти П.Альтер назариясига кўра мавжуд компонентларни маданий-миллий идентиклик ва фуқаровий-сиёсий монандликка ажратади. Унга кўра маданий-миллий идентиклик асосини – анъаналар, урф-одатлар, диний этикод, тил умумийлиги қамраб олади. Фуқаровий ва сиёсий идентикликнинг шакллари эса социумда истикомат қилаётган аҳоли қатламининг сиёсий онги ва ҳуқуқий маданияти ривожланиши билан боғлиқ бўлган интеграллаштирувчи омил, яъни жамоавий идентиклик ташкил этади [7, -Б.80].

Америкалик тадқиқотчи К.Левин ўзининг «майдонлар назарияси» таълимотида идентиклик: а) «субъект» (индивид/давлат), б) «атроф-муҳит фазоси» (E-environment) ва в) «ҳаёт фазоси» (L-life) орқали шакллантирилади. Идентиклик (I-identity)ни моделлаштирар экан, К.Левин географик, тарихий, диний, тил ва бошқа шу каби унсурларни куйидаги формулага солади, яъни I=E-L ёки «идентиклик» (I) «худуд», «иқлим» (E) асосида «цивилизациялар», «мафкуралар» (L)га таяниб миллийликни ташкил этади [8. –Б.67].

Ушбу назарияларга асосланиб, биз тадқиқот ишимизда қорақалпоқ миллий идентиклигининг структуравий компонентларини куйидагича таснифладик: а) эмоционал-ҳиссий компонент; б) ҳулқ-атвор компоненти; в) когнитивлик компоненти. Ўз навбатида, эмоционал-ҳиссий компонент: а) миллий туйғу; б) ифтихор; в) кайфият; г) миллий характерни; ҳулқ-атвор компоненти: а) фуқаролик позициясини кўрсатиш; б) ўзи мансуб бўлган фуқароларни қўллаб-қувватлаш; в) ижтимоий муносабатлар бирлигини таклиф этиш; когнитивлик компоненти: а) миллий онг; б) миллий ўзликни англаш (рационаллик) омилларини ташкил этишини таклиф қилдик.

Тадқиқот мавзуси доирасида «этник идентиклик» мавзуси алоҳида аҳамият касб этиб, у шахс «ижтимоий идентиклиги»нинг таркибий қисми ҳисобланади. Идентиклик кишиларда ўзининг муайян этник бирликка мансуб эканлигини англашга алоқадорлик ҳиссини туювчи психологик категориядир. Унинг таркибида одатда икки асосий компонент ажратиб кўрсатилади: – когнитив (ўзи тегишли бўлган гуруҳнинг хусусиятлари ҳақидаги билим ва тасавурлар муайян характеристикалар асосида ўзини унинг аъзоси, бир қисми эканлигини англаш) ва аффектив (ўзи мансуб бўлган гуруҳнинг хусусиятлари, унга мансублик мазкур аъзоликнинг муҳимлигини баҳолашдаги муносабатда намоён бўлади) жиҳатлар ажратиб кўрсатилади. “Ижтимоий идентиклик назариясида шундай фикр мавжудки, - деб ёзади Ш.Мадаева, - унда индивидлар ёки гуруҳлар ўзлари мансуб бўлган идентикликни ўзлари учун энг мос ва тўғри образ деб ҳисоблайдилар” [1, - Б.175].

Этник идентиклик жаҳон илмида XX асрнинг иккинчи ярмида этник уйғонишни тушунтирувчи бир неча концепциялар мавжуд. Турли хил социология мактаблари этник идентикликнинг ўсишини турлича тушунтиришади. Жумладан, а) ривожланишда ортда қолган халқларнинг меҳнатнинг этномаданий тақсимланишига олиб келаётган нисбатан ривожланган халқларнинг иқтисодий ва технологик экспансиясига қаршилик, реакция сифатида; б) моддий ва маънавий маданиятнинг унификациялашиб бораётганига қарамай этносларнинг ички ўзаро муносабатларининг фаоллашига туртки тираётган жаҳондаги ижтимоий рақобат натижаси сифатида; в) иқтисодиётда ва сиёсатда йирик ижтимоий гуруҳлар таъсирининг кучайиши ҳамда оммавий коммуникация воситалари ёрдамида уларнинг ўзаро жипслашишининг осонлашаётгани сабабли. Бунда таъкидланмоқдаки, айти этник бирликлар учун бошқа йирик гуруҳларга, масалан, синфларганисбатан фойдалироқ ва қулайроқ вазияттуғилмоқда. Этник идентикликнинг шаклланиши ва намоён бўлишига ижтимоий муҳит ва гуруҳлараро муносабатларнинг ўзига хослиги билан боғлиқ бир қатор омиллар таъсир қилмоқда. Улардан энг муҳимлари сифатида куйидагилар кўрсатилади:

- 1) ижтимоий-сиёсий соҳадаги глобал ўзгаришлар ва улар билан боғлиқ бўлган этнослараро муносабатлардаги ўзгаришлар;
- 2) этник муҳитнинг гетерогенлиги ёки гомогенлиги. Биринчи гуруҳ омиллари нисбий ҳолатда, бир томондан этник бирликка мансубликни, иккинчи томондан давлатга тегишлиликни англатади.

Эътироф қиладигани, уларнинг ҳар иккиси бир-бирини тўлдиради. Биринчи гуруҳ омиллари ҳақида гап борганда, айтиш лозимки, ижтимоий соҳадаги муҳим воқеа-ҳодисалар бутун халқда этник идентикликнинг фаоллашувига туртки бериши мумкин. Бунинг ёрқин мисоли сифатида собиқ совет империяси тарқалиши натижасида вужудга келган мустақил давлатнинг титул этносларида этник идентикликнинг ўсишини келтириш мумкин. Бундай ҳолатда, бир томондан, этник бирликка тегишлиликни, иккинчи томондан, давлатга тегишлиликни англаш бир-бирини тўлдиради ва кучайтиради. Бу борада немис олими У.Бек ўзининг «Глобаллашув нима?» номли китобида – «ҳозирги дунёни, унинг инқироз ва олға силжишларини «маданий сиёсат», «маданий капитал», «маданий ўзига хослик», «маданий гомогенлик» сифатида этник, ирқий, диний ва жинсий мансублик каби таянч сўзлар билан ифодаланадиган воқеаларнинг мазмунига эътибор қилмасдан, тушуниш мумкинлиги» ҳақидаги фикр ҳамда қарашларни бемаънилик деб атайди [9, -Б.91].

Бундай вазиятда МДХ мамлакатларида истиқомат қилган русларнинг кўпчилигида ҳам этник идентиклик туйғуси шаклланган, аммо у салбий гетеростереотипларнинг шаклланиши ва этник даҳлдорлик билан боғлиқ негатив туйғуларнинг шаклланиши, шунингдек, камситилишни ўткир ҳис қилиш ва «титул», яъни асосий этнодан маданий йироқлашиш билан боғланиб кетди. Яъни бунда «мажбурий этниклик синдроми» намоён бўлдики, бу «инсоннинг ўз иродаси ва хоҳишига қарши ўлароқ этнога тегишлилиги, унинг ҳаёти ва тафаккури учун ҳаддан ташқари муҳим характеристикага айланади, унинг жамиятдаги ўрнини, ҳуқуқ ва мажбуриятлари доирасини белгилай бошлайди, унинг ўзини ўзи идентификациялашишида юқори ўринлардан бирига чиқади.

Ижобий (позитив) идентиклик кўпчилик одамларга хос бўлиб, ўзи мансуб бўлган ва бошқа этник гуруҳларга нисбатан толерантликнинг шундай мувозанатини намоён этадики, уни, бир томондан, этник гуруҳнинг мустақил ва барқарор ҳаёт кечириши шарт сифатида, иккинчи томондан, полиэтник дунёда осойишта маданиятлараро мулоқотнинг шарт сифатида баҳолаш мумкин. «Ҳар бир инсон – деб ёзади Абу Наср Форобий, – ўз табиати билан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади. Шу сабабли яшаш учун зарур бўлган, кишиларни бир-бирларига етказиб берувчи ва ўзаро ёрдамлашувчи кўп кишиларнинг бирлашуви орқалигина одам ўз табиати бўйича интилган етукликка эришуви мумкин. Бундай жамоа аъзоларининг фаолияти бир бутун ҳолда уларнинг ҳар бирига яшаш ва етукликка эришуви мумкин. Буларнинг ҳар бирига яшаш ва етукликка эришув учун зарур бўлган нарсаларни етказиб беради»[10, -Б.186]. Шунинг учун ижобий этник идентикликнинг «меъёрий» (норма) мақоми айнанлик касб этади. Унинг таркибида ўз этник гуруҳининг ижобий образлари бошқа этник гуруҳлар билан ижобий кадрятли муносабатлар орқали уйғунлашади.

Этноидентикликни англаш – бу инсонларнинг ўз этник мансублигини англаши, уларнинг полиэтник ёки моноэтник муҳитда яшашига қараб жиддий ўзгаришга учрайди. Этнослараро мулоқот вазияти индивидга ўз мансуб бўлган ва бошқа этник гуруҳларнинг ўзига хослиги ҳақидаги билимларни ўзлаштириши учун кўпроқ имконият беради, этносларнинг бир-бирларини тушунишларига ва коммуникатив кўникмаларининг ривожланишига ёрдам беради. Этнослараро мулоқот тажрибасининг йўқлиги, бир томондан, бундай мулоқотга бўлган хоҳишни, иккинчи томондан ўзи мансуб бўлган этнога қизиқишни сусайтиради. Этник идентикликни англашдаги фарқлар турли гетероген муҳитларда яшовчи ўсмирларда аниқланган. Белоруссия ва Қозоғистонда истиқомат қилувчи рус миллатига мансуб аҳоли орасида ушбу кўрсаткич қиёс қилинганда, этник идентиклик ўз маданиятидаги белгилардан кўпроқ фарқ қиладиган муҳит (Қозоғистон)да яшайдиганларда юқорироқ бўлади.

Маданий жиҳатдан ўзига яқин бўлган гуруҳ вакиллари орасида яшовчи индивидлар учун эса ўз этник мансублигини англаш ҳаётий муҳим муаммога айланмайди. Шундай қилиб, полиэтник муҳитда яшаган бола ўз этник идентиклигини аниқроқ англайди, турли гуруҳлар ўртасидаги фарқлар ҳақидаги билимларни ҳам эртароқ ўзлаштирилади. Аммо бу билимлар қанчалик аниқлиги ва ижтимоий йўриқлар қай даражада ижобий бўлиши унинг қайси гуруҳга,

яъни кўпчиликини ёки камчиликини ташкил этган гуруҳга мансублигига боғлиқ. Ижтимоий психология нуқтаи-назаридан, этник мансубликни англаш қайси характеристикалар асосида шаклланиши ҳам унчалик муҳим эмас. Этнодифференцияловчи, яъни мазкур этносни бошқаларидан фарқлаб турувчи белгилар турлича бўлиши мумкин: тил, кадрият ва меъёрлар, тарихий хотира, дин, она ер ҳақидаги тасаввурлар, аждодлар тўғрисидаги тарихий асотирлар, миллий характер, халқ санъати ва миллий касблар киради [17, -Б. 597-605]. Бу рўйхатни чексиз давом эттириш мумкин, унга бурун шакли ҳам, қадимги хитойликлардаги сингари кийимга ўраниш шакли ҳам, ёки моддий маданиятнинг айрим унсурлари, масалан, Марказий Осиёда яшайдиган корейслар ўзини идентификациялаш учун муҳим деб ҳисоблаган сабзотларни майдалаш учун ишлатадиган ўзига хос қирғич, миллий кичкина столча, узун ёстик, увра кесиш машинкаси ҳам кириб қолиши мумкин.

Этнос вакиллари томонидан белгиларнинг роли ва аҳамиятини идрок этиши тарихий вазиятга, этноснинг шаклланиши босқичига, этник муҳитнинг хусусиятларига боғлиқ. Этнодифференцияловчи белгилар деярли ҳар доим муайян объектив реалликни мавжуд муҳитнинг хусусиятларига боғлаб кўрсатиши мумкин. Этнодифференцияловчи белгилар деярли ҳар доим муайян объектив реалликни, кўпинча маънавий маданият унсурларини ўзида акс эттиради.

Этноидентиклик кўринишлари аксарият индивидларга моноэтник идентиклик хос бўлиб, у расмий этномансубликка мос келади. Идентикликнинг бошқа вариантлари сингари у интенсивликнинг кўплаб даражаларида намоён бўлади. Қулай ижтимоий-тарихий шароитларда ижобий этник идентиклик ғурур, кадр-қиммат, оптимизм, ишонч, қониқиш, ватанпарварлик туйғулари билан уйғунлашиб кетади. Бундан ташқари, кўплаб тадқиқотларда «позитив гуруҳий (этник) идентиклик билан аутгуруҳли (этнослараро) толерантлик ўртасида яқин ички алоқа» борлиги исботлаб берилган.

Кўп идентиклик одам учун фойдали, чунки бу унга бир гуруҳ тажрибасидан бошқа гуруҳга мослашишда фойдаланиш ва ўз гуруҳи кадриятларига зиён етказмасдан яна бир маданият бойликларини ўзлаштириш имкониятини беради. Бундай одамларни маданиятлар ўртасидаги воситачи ёки кўприк деб аташади. Икки этник гуруҳга мансубликни англаш ва қабул қилиш қоришиқ (турли этнос вакиллари ўртасидаги) никоҳдан туғилганларнинг шахсий ўсишига ҳам ижобий таъсир ўтказиши мумкин. Бироқ заиф, ўзининг ҳам, бегона этник гуруҳ билан ҳам аниқ намоён бўлмаган идентиклик бўлиши мумкин. Бу маргинал этник идентикликдир. Бундай ачинарли ҳолатда одам икки маданият ўртасида муаллақ қолиб, иккиланиш оқибатида биронтасининг ҳам меъёр ва кадриятларини етарли даражада ўзлаштирмайди. Бу каби маргиналлар, идентикликларда адашиб, кўпинча ўзидаги ички зиддиятларга дуч келишади. Айнан шунинг учун улар ташқи жихатдан агрессив миллатчиликка мойил бўлишади ва бу агрессивлиги ўзининг ёки бегона гуруҳ фойдасига қаратилган бўлиши мумкин (бунда агрессиянинг йўналиши уларнинг қайси бири жамиятда юқорида эгалигига қараб белгиланади). Бу, эмпирик тадқиқот натижаларига кўра, кундалик ҳаётда намоён бўлади. Аммо «икки ўлчам» модели ҳам одам ўз этник бирлигини бошқа бирликлар билан ўз зиёнига солиштирган ҳолатда, унинг ўз ички хотиржамлигини сақлаб қолишининг барча мумкин бўлган стратегияларини қамраб ололмайди.

Инсон идентиклиги қандайлигига қараб, у ёки бу даражада аниқлик билан, унинг хатти-ҳаракатларини, қабул қиладиган ёки инкор этадиган кадрият ва нормаларни, қизиқишлари ва тамойилларини, стереотипларини ва амал қиладиган йўриқларини прогностлаш мумкин. Агар ижтимоий идентиклик – бу ўзининг ижтимоий гуруҳга мансублигини англаш экан, унда бу мазкур гуруҳда аҳамиятли бўлган кадриятлар, йўриқлар, стереотиплар меъёрларни ҳам қабул қилишни англатади. Тахмин қилиш мумкинки, конкрет индивид учун ҳар бир ҳолатда идентикликнинг ҳар хил турлари турли даражада актуал бўлади, яъни айни шу ҳолатда бирон бир битта идентиклик энг юзадаги, асосий, «етақчи» бўлади. Демак, шу пайтда индивид ўз мансублигини англаш баробарида, меъёр, кадриятлар ва бошқаларнинг бутун тизимини актуаллаштиради. Бошқача айтганда, кадриятлар иерархияси доимий эмас, у муайян пайтида долзарб бўлган идентикликка боғлиқ равишда, худди амалга оширилаётган хатти-ҳаракат

моделлари сингари, қайта тизимлашади. Шу нуқтаи назардан масалага назар ташланганда, долзарб ижтимоий идентиклик хатти-ҳаракатни ва ички мундарижани, баҳолаш ва категориялаш мезонларини янада долзарблаштирадиган, қайта тизимлаштирадиган, объектив ижтимоий алоқа ва муносабатлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган механизмлардан биридир. Индивид ўзига у ёки бу ижтимоий маконни танлар экан, шу билан ўзи учун аниқ идентикликни ҳам танлайди [18, -Б.66]. Бироқ бундай нотурғун дунёда, одамнинг социумдаги ўрни тинимсиз ўзгарадиган, бугун социал пиллапоёда бир нарса, эртага эса бошқа нарса «оммабоп, нуфузли, долзарб» бўлаётган бир вақтда индивид бугун жамиятда эгаллаган ўрни эртага ҳам худди шундай нуфузли ва фойдали бўлишига кафолат беролмайди. Бундай яшаш шароитида индивид энг барқарор мансубликни, яъни айти этник мансубликни танлайди. Этник гуруҳга мансублик билан боғлиқ ташвишлардан ҳоли бўлиш учун индивид қайси категориялардан фойдаланади? Ижтимоий идентикликни шакллантиришда у фуқаролик идентиклигига суяниши мумкин. Ўзини янада кенгрок маънода, яъни миллатдан юқори турган бирликлар, масалан – европалик, осиелик, дунё фуқаролиги (космополитизм)га мансуб деб билиши, яъни «космополит идентиклик»ни даъво қилиши мумкин. Ўзбекистонлик тадқиқотчи Н.Мустафаева ўз илмий изланишларида шундай ёзади: «Космополитизмнинг ғоявий тазйиқи тарих фанига ҳам кириб келди. 1949 йил апрелда ЎзССР Фанлар академияси ижтимоий фанлар бўлимининг кенгашида «Ўзбекистон халқлари тарихини ва ўтмиш маданиятини сохталаштиришга қарши» бир қатор маърузалар тингланди. Улардан бирида А.Навоий ижодини ўрганган Бертельс «қаттиқ танқид» остига олинган эди. Муаллиф панисломизм, пантуркизм ва панэронизмни «беватан космополитизмнинг бир кўриниши» деб атаган ва улар «СССР халқларининг ижодий қобилиятларини камситиш, уларнинг миллий ифтихорига раҳна солиш орқали коммунизм ғояларининг чет эл халқларига таъсирини заифлаштиришга қаратилган реакцион таълимот» сифатида баҳолаган» [11, Б.-60]. Бироқ, ижтимоий идентиклик таркибидан унинг энг муҳим таркибий қисми бўлмиш этник идентикликни чиқариб ташлаш, бир томондан, яхлит ҳолатдаги «МЕН» образини йўқотиш, бошқа томондан, қандай бўлмасин, бирон бир маданият билан алоқани йўқотиш хавфини туғдиради. Этник идентикликни йўқотиш инсон умумий идентиклиги учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Бу ҳол, масалан, қора танлиларнинг «мен ҳеч ким эмасман» туйғусида узоқ вақт намоён бўлган жиҳатлари билан ҳамоҳанг келиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мадаева Ш. Идентиклик антропологияси – Тошкент: Noshir нашриёти, 2015. – 175 бет.
2. Бердах Избранная лирика. – Т.: 1984; Бердак «Амангелди», «Айдосбаба», «Ерназар бий», «Шежире», «Хорезм», Сайланды шығоамалары. Некис: Қаракалпақстан баспасы, 1997.
3. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность. – М.: МОРУ, 2001. – С. 15.
4. Кадирова Х.Б. Қорақалпоқ халқининг миллий идентик хусусиятлари.соц.фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферати. – Т.: 2020.б-3-36.
5. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: АСТ. 2009 – С. 22.
6. Шульман С. Критика противопоставления «гражданский-этнический» и «восточный-западный» в изучении национализма // Журнал Вопросы национализма. 2015. № 2 (22). – С. 46
7. Степаненко О.А. Поиск идентичности как константа немецкой культуры. // Журнал: Вестник Ленинградского гос.унив. им. А.С.Пушкина. 2013. № 7. – С. 80-90
8. Левин К.Теория поля в социальных науках. – СПб., 2000. – С. 67-68
9. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. – М.: Прогресс – Традиция, 2001. С. 91-92.
10. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. –Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги Халк меъроси нашриёти, 1993. – Б.186.

11. Мустафаева Н. Совет мафкуравий тазйиқларининг Ўзбекистон маданий ривожланишига таъсири (XX асрнинг 40-50 йиллари) // *О'zbekiston tarixi* журналі. – Тошкент, 2012 ¾ сонлар – Б. 60.
12. Курбанова З. Тарбиявий ишлар жараёнида ўқувчиларда миллий ўзликни англашни шакиллантиришнинг педагогик асослари (қорақалпоқ мактабларининг VII–IX синфлари мисолида).,п.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2000. – 155 бет
13. Давлетияров М.М. Традиционные социальные институты каракалпаков. – Нукус: «Илм», 2019. – 166 стр.
14. Қаипбергенов Т. Қорақалпоқнома. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 366 бет.; Абдурахмонов Ў. Қорақалпоқ дунёси. – Тошкент. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2011. – 171 бет.
15. Коцанов Б.А. Қорақалпоғистон тарихи. - Нукус, 2006. – 30 бет.; Абдуллаева Я. Қорақалпоғистон хотин-қизлари: Кеча ва бугун. Монография – Тошкент: ИОД DUNYOSI нашриёт уйи. 2004. – 223 бет.
16. Kadirova H., Akhmedova F. Sociological Analysis of the Nation's Identity the Levels of Feeling the National Identity in Uzbekistan. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)* ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November 2019.- P.3167-3172
17. Mansur Bekmurodov, Feruza Akhmedova, Khalima Kadirova. Study the process of harmonization formation of personal and professional qualities at students//*International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Volume-24 DOI: 10.37200/IJPR/V24SP1/PR201197 (SpecialIssue1), 2020. Pp.597-605
18. Кадирова Х.Б. Миллий идентиклик ва миллий ўзликни англаш муаммоларини социологик тадқиқ этиш муаммо ва ечимлари. *Ижтимоий тадқиқотлар журналі*. №2.2019. – Б-61-66. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-2>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000